

Touchpoints in der Besucherlenkung

Dominik Huber, Stefan Neubig

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Sowohl Reichweitenstarke (z.B. Radio, Bahn) als auch zielgruppenspezifische digitale und analoge Kommunikationskanäle (DMO-Webseiten, digitale Gästekarten, QR-Codes) werden als effektive Touchpoints wahrgenommen.
- Touchpoints müssen sich an der Customer Journey orientieren und können je nach Use Case während der Informationsphase, Anreise oder Reiseerlebnisse vor Ort zur Besucherlenkung genutzt werden.
- Eine aktive Informationssuche kann nicht vor jeder Reise vorausgesetzt werden und stellt Besucherlenkung vor Herausforderungen.
- Je nach touristischem Kontext bestehen unterschiedliche Einschätzungen zu Aufwand und Nutzen identifizierter Touchpoints.

Autoren:

Dominik Huber, (Outdooractive) dominik.huber@outdooractive.com

Stefan Neubig (Outdooractive) stefan.neubig@outdooractive.com

Datum: 30. Juni 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Hintergrund und Ziele

Die Implementierung eines Recommendersystems (Empfehlungsdienstes) zur Besucherlenkung erfordert die Analyse möglicher Touchpoints, die eine größtmögliche Reichweite für eine effektive Kommunikation der Recommender im Sinne einer nachhaltigkeitsorientierten Besucherlenkung schaffen. Touchpoints lassen sich entlang der touristischen Customer Journey verorten (z.B. im Zuge der Informationssuche oder während der Reise selbst), wobei sich hier die Frage stellt, in welcher Phase der größte Nutzen im Kontext einer effektiven Besucherlenkung geschaffen werden kann.

Ziel dieses Kurzberichts ist es, eine Grundlage zu schaffen, wie ein Recommendersystem zur Besucherlenkung im Rahmen eines effektiven Touchpointmanagements implementiert werden kann. Basierend darauf soll ein Werkzeugkasten entwickelt werden, der in Zusammenspiel mit identifizierten Touchpoints verschiedene Interventionen der Besucherlenkung beinhaltet, die auf die unterschiedlichen Use Cases angewendet werden können. Für das AIR-Projekt können diese Interventionen in unterschiedlichen touristischen Kontexten eingesetzt und auf deren Effektivität zur Besucherlenkung evaluiert werden.

Methodik

Die Ergebnisse dieses Kurzberichts basieren auf Workshops und Begehungen vor Ort, die in den Use Cases an der Nordsee, der Lübecker Bucht, am Ruhrtalradweg, im Sauerland und in Füssen im Jahr 2022 durchgeführt wurden. Teilnehmer der Workshops waren die Vertreter von Destinationsmanagementorganisationen, touristische Stakeholder (zum Beispiel Strandkorbverleiher, Vertreter von Destinationsmanagementorganisationen, Hotelbesitzer) und Projektpartner aus dem

AIR Projektkonsortium. Als technische Unterstützung wurde zum interaktiven Festhalten der Ergebnisse das digitale Whiteboard „Lucidboard“ genutzt. Die Dauer der Workshops betrug ca. zwei Stunden.

In den Workshops wurden zur Einordnung des Touchpointmanagements die Overcrowding-Problemstellungen und deren räumliche Ausprägung in den Use Cases definiert, an denen sich die Umsetzung der Recommender orientieren soll. In einem zweiten Schritt wurde eine Matrix erstellt, die Aufwand und Nutzen verschiedener Maßnahmen eines Touchpointmanagements abbildet. Die Darstellung der Ergebnisse leitet sich aus den Aussagen und Beschreibungen im Rahmen der Begehungen und Workshops ab.

Zusätzlich zu den Vor-Ort-Workshops wurde eine AIR Online-Informationen-Veranstaltung (ON AIR am 05.05.2023) dazu genutzt, um mit den Teilnehmern (unterschiedliche Akteure aus der Tourismusbranche) zusätzliche Dimensionen möglicher Touchpoints herauszuarbeiten. Daten wurden mit dem Online-Tool „Mentimeter“ erfasst und sind eine zusätzliche Use-Case-unabhängige Einschätzung relevanter Touchpoints.

Lübecker Bucht

Problemdefinition

Die Lübecker Bucht mit ihren Ostseestränden und den markanten Strandkörben steht insbesondere bei gutem Wetter und an den Wochenenden vor der Herausforderung einer starken Ungleichverteilung der Tourismusströme in der Region. Hotspots leiden dann besonders unter erhöhtem Verkehrsaufkommen durch An- und Abreise und Parkplatzsuchverkehr. Die Kapazitäten der touristischen Infrastruktur (z.B. öffentliche WCs) sind nur bedingt mit der Entwicklung des Freizeitverkehrs mitgewachsen und Freizeitangebote inklusive Strand werden unter entsprechenden Bedingungen äußerst unterschiedlich ausgelastet. Volle Strände empfinden die meisten Gäste selbst nicht als störend, sofern sie denn einen Platz bekommen haben.

Aus den verkehrlichen Problemen lassen sich dementsprechende Akzeptanzprobleme der einheimischen Bevölkerung ableiten. Unterschiedliche Auslastungen wirken sich auch problematisch auf die Personalplanung der touristischen Leistungsträger aus. In dem Workshop wurden zudem noch die Aspekte Umweltbelastung, Sicherheit und Gästezufriedenheit genannt, denen jedoch eine geringere Bedeutung beigemessen wird (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Gewichtung der Problemstellungen im Use Case Lübecker Bucht

Quelle: Eigene Abbildung

Die regionale Ausprägung des Use Cases Lübecker Bucht erstreckt sich von Scharbeutz bis Heiligenhafen bzw. Fehmarn, die als touristische Hotspots identifiziert wurden (siehe Abbildung 2). Mit zunehmender Distanz zu den beiden "Polen" verringert sich die Auslastung an den Strandabschnitten. Hauptaugenmerk liegt bislang jedoch auf den Strandbereichen zwischen Scharbeutz und Neustadt in Holstein. Beliebte Anlaufpunkte wie der Bereich rund um die Seebrücke in Scharbeutz sind schnell überfüllt, während im Nachbarort Sierksdorf oder Pelzerhaken noch Kapazitäten vorhanden sind.

Inwieweit die nördlichen Bereiche des Use Cases in den Besucherlenkungsprozess eingebunden werden, gilt es noch zu diskutieren. Rettin hat bspw. noch freie Kapazitäten. Dazu gibt es die Kampagne „Hinterm Land geht's weiter“, wobei als problematisch eingeschätzt wird, Besucher vom Strand "wegzunudgen" (das Stranderlebnis wird gesucht).

Abbildung 2: Hot- und Coldspots in der Lübecker Bucht

Quelle: Eigene Abbildung

Touchpoints

Als relevante Zielgruppe für die Besucherlenkung in der Lübecker Bucht wurden insbesondere Tagesausflügler (bspw. aus Hamburg) identifiziert. Dies beinhaltet auch die Übernachtungsgäste, die im Innenland (z.B. in der Holsteinischen Schweiz) übernachten und Tagesausflüge zum Strand machen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Besucherlenkung nicht auch für Urlaubsgäste vor Ort sinnvoll gestaltet werden kann, um deren Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Folgende Touchpoints wurden im Workshop genannt (siehe Abbildung 3):

Quick wins:

- Radio & Online Zeitung
- Destinationswebseite
- Buchungsprozess für die Unterkunft (z.B. dem Gast bei einer Buchungsbestätigung direkt einen Hinweis auf den digitalen Lübecker Bucht Guide geben)
- Webcams als Indikator für Auslastung

- QR-Codes mit Link zu einem Recommender auf Flyern drucken und an Autos oder in Unterkünften verteilen

Big Jobs:

- Destinationsapp, z.B. der Strand-Ticker Lübecker Bucht
- Digitale Autobahnbeschilderung

Fleißarbeit:

- Touristinfo mit Zugang zu einem Recommender (vor Ort oder in der Kommunikation mit Gästen zur Urlaubsplanung)

Sonstige Ideen aus den Gesprächen abgeleitet:

- An Parkautomaten einen Hinweis auf den Lübecker Bucht Guide geben
- Tafeln für Gäste auf der Rückreise aufstellen: „Informiere dich doch vor deinem nächsten Besuch bei uns im Lübecker Bucht Guide“
- Einen Hinweis auf den Guide auf der Webcam-Seite platzieren.
- Digitale Stelen als Kommunikationskanal möglich.
- Virtuelle Autobahnbeschilderung bzw. digitales Hinweisschild (über Location Based Services) könnte ein Lösungsansatz sein, um über die aktuelle Situation zu informieren und um geeignete Alternativen aufzuzeigen.

Abbildung 3: Touchpoints Lübecker Bucht

Quelle: Eigene Abbildung

Wintertourismus im Sauerland

Problemdefinition

Im Wintersportort Winterberg treten Überlastungen ausschließlich während der Ski- und Wintersport-Saison auf. Die Mittelgebirgsregion im Sauerland ist vom Hauptquellgebiet Ruhrgebiet innerhalb von etwa 75 Minuten (bei fließendem Verkehr) erreichbar. Der Ort ist für Skisportler besonders attraktiv, da hier eine gute Infrastruktur für Seilbahnen vorzufinden ist und auch aufgrund vorhandener Beschneiungsanlagen eine relativ hohe Schneesicherheit gegeben ist. Die Kapazität der Skilifte liegt bei ca. 45.000 NutzerInnen/h.

Wie in den meisten anderen Use Cases auch, wird in Winterberg die Verkehrsbelastung (Anreise- und Parksuchverkehr) als größtes Problem in Zusammenhang mit der Besucherlenkung angesehen (siehe Abbildung 4). Daneben wurde die Tourismusakzeptanz sowohl von den Gästen selbst als auch den Einheimischen und zu einem geringen Maße auch die Auswirkungen auf die Umwelt als relevantes Problem erkannt. Für die Verkehrssituation werden im Wesentlichen Tagestouristen verantwortlich gemacht, denen auch das größte Potenzial zur Besucherlenkung zugeschrieben wird. Nichtsdestotrotz sind Parkplätze in Winterberg bislang noch kostenlos. Eine Busanbindung in angrenzende Skigebiete ist vorhanden, wird jedoch nur unzureichend genutzt.

Abbildung 4: Gewichtung der Problemstellungen im Use Case Sauerland (Winter)

Quelle: Eigene Abbildung

Touristische Hotspots sind weniger auf den Skipisten selbst zu beobachten, sondern beziehen sich auf die Überlastung der Verkehrsinfrastruktur beim Anreiseverkehr mit den Schwerpunkten auf der Abfahrt der A46 auf die Bundesstraße Richtung Winterberg und an den Kreisverkehren am Ortseingang bzw. der Ringstraße (siehe Abbildung 5).

Die Wintersportinfrastruktur in Willingen (als Alternative zu Winterberg) ist mit Gondeln und Seilbahnen ähnlich gut ausgestattet wie Winterberg und hat im Skigebiet selbst noch verfügbare Kapazitäten

(z.B. Parkplätze). Der Ort stößt beim Abreiseverkehr jedoch ebenso rasch an seine Kapazitätsgrenzen (bis zu 2h Wartezeit an hochfrequenten Tagen), auch wenn die Verkehrsbelastung deutlich geringer ist als in Winterberg. Ein Ausbau der Bahnstrecke direkt an das Skigebiet ist in Planung. Obgleich sich Willingen perspektivisch als größte MTB-Destination Europas positionieren möchte und sich dort die größte Hängebrücke Europas im Bau befindet, werden in den Sommermonaten die Kapazitätsgrenzen bislang noch nicht erreicht.

Darüber hinaus gibt es nur wenig attraktive Points of Interests (POIs) in der Peripherie, die als Alternativen für Winteraktivitäten in der Region herangezogen werden können. Dazu zählen kleinere Skigebiete in Altastenberg unweit von Winterberg, die nur bedingt zur Entlastung geeignet sind.

Abbildung 5: Hot-, Warm- und Coldspots Sauerland (Winter): Winterberg (oben) und Abfahrt A46 bis Winterberg (unten)

Quelle: Eigene Abbildung

Touchpoints

Als relevante Zielgruppe für die Besucherlenkung im Use Case Sauerland Winter wurden insbesondere Tagesausflügler (bspw. aus dem Ruhrgebiet) identifiziert. Im Fokus standen fast ausschließlich digitale Touchpoints mit großem Nutzen für die Besucherlenkung (siehe Abbildung 6). Daneben wurden auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen diskutiert wie bspw. Kontingentierung und dynamische Preisgestaltung von Skitickets.

Quick wins:

- Gästekarte (Sauerland-Card) für Übernachtungsgäste
- Webseiten des Unterkünfte als digitale Touchpoints

Big Jobs:

- Integration von Daten in Google und Navigationsanwendungen (Auslastungsdaten als offene Daten zur Verfügung stellen)
- Einbindung in digitale Kaufprozesse von Unterkünften, Skiverleihen
- Vorhandene E-Mail-Adressen und Newsletter nutzen

Sonstiges:

- Gäste nicht nur passiv sondern auch aktiv (über Push-Nachrichten) informieren

Abbildung 6: Touchpoints Sauerland Winter (Tagesausflügler)

Quelle: Eigene Abbildung

Seen im Sauerland (Sommer)

Problemdefinition

Die Ergebnisse des Workshops zeigen deutlich, dass der Use Case Sauerland Sommer im Wesentlichen mit Problemen der Überlastung durch ruhenden und fließenden Verkehr konfrontiert ist (siehe Abbildung 7). Dies beinhaltet überfüllte Parkplätze, Wildparker und kürzere Staus (bis zu ca. 500 m Länge) bei der Anreise und Parksuche, genauso wie Lärmbelastungen durch Motorradfahrer. Parkplätze füllen sich in zeitlicher Abfolge entsprechend der Nähe zum See (Diemelsee). Eine Busanbindung ist in Studententaktung in viele Richtungen vorhanden und wird insbesondere von Tagesausflüglern angenommen, kaum jedoch von Einheimischen. Hier wäre noch Potenzial vorhanden, um die Verkehrsbelastung durch den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren.

Abbildung 7: Gewichtung der Problemstellungen im Use Case Sauerland (Sommer)

Quelle: Eigene Abbildung

Aufgrund der großen Distanzen zwischen den Seen im Sauerland sollte eine Besucherlenkung vor Ort von Parkplatz zu Parkplatz (bzw. an andere Uferseiten) erfolgen und nicht von See zu See (siehe Abbildung 8). Der Biggensee weist beispielsweise hohe Frequenzen in Olpe auf, mit Potenzial, weniger frequentierte Orte (z.B. Lister, Sondern) in die Besucherlenkung einzubeziehen. Dabei ist auf bestehende

Nutzungskonflikte zu achten (z.B. Bewohner vs. Tagesgäste). Der Hotspot Olpe weist im Vergleich zu anderen Orten am Biggensee eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur auf (einziger Seebahnhof in NRW, Großparkplätze, barrierefreie Wege, Gastronomie), dementsprechend groß ist die Attraktivität des Ortes und Seeabschnitts. An diesem Use Case lässt sich auch ein Zusammenhang zwischen Hotspot und Ausbau touristischer Infrastruktur erkennen. Coldspots weisen demnach eine schlechtere touristische Infrastruktur auf.

Abbildung 8: Hot- und Coldspots im Sauerland: Biggensee (oben) und Diemelsee (unten)

Quelle: Eigene Abbildung

Touchpoints

Der Workshop zur Erfassung relevanter Touchpoints mittels der digitalen Matrix zeigte nicht die erwünschte Wirkung zur Entfaltung dynamischer Kreativprozesse (siehe Abbildung 9). Der Fokus wurde hier auf die Kommunikation mit Tagesausflüglern und Übernachtungsgästen gesetzt. Folgende Touchpoints wurden im Workshop kategorisiert:

Big Jobs:

- Entwicklung eines Sauerland Ticker (analog zum Strandticker der Lübecker Bucht), der auch in verschiedenen Kanälen eingebunden werden kann
- Radio (da viele Leute mit dem PKW anreisen)
- Verkehrsbetriebe (S-Bahnen, Busse)
- Sauerland App & Kreis Soest App (könnte sich bei Wiederholungsbesuchern anbieten)
- Unterkunft vor Ort

Abbildung 9: Touchpoints Sauerland Sommer (Tagesausflügler/Übernachtungsgäste)

Quelle: Eigene Abbildung

Nordsee/Büsum

Problemdefinition

Büsum hat zwar Probleme mit dem Parksuchverkehr in Zusammenhang mit Tourismus, es werden jedoch noch keine Tendenzen einer Überlastung beobachtet. Das AIR Projekt wird hier vielmehr als vorbeugende Maßnahme verstanden, um möglichen Überlastungsspitzen vorzubeugen. In Zusammenhang mit dem bisweilen problematischen Parksuchverkehr werden noch die Themen Akzeptanz der lokalen Bevölkerung, Umweltbelastung und Gästezufriedenheit als Beeinträchtigung gesehen (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Gewichtung der Problemstellungen in Büsum

Quelle: Eigene Abbildung

Punktuelle Hotspots entstehen bei schönem Wetter, insbesondere an der Familienlagune und im Innenstadtbereich (siehe Abbildung 11). Bei der Implementierung von Besucherlenkungsmaßnahmen gilt es, die Sackgassenlage des Ortes zu beachten. Bei der Definition von alternativen POIs müssen dementsprechend mikro- und makrotouristische Aspekte auf geographischer Ebene berücksichtigt werden. Im Rahmen des Workshops wurden Coldspots im Innenstadtbereich identifiziert, die zur Behebung der Problematik des Parksuchverkehrs

jedoch nicht zielführend sein dürften. Demgegenüber stellte sich die Frage, auf welcher geographischen Ebene Besucherlenkung erfolgen sollte (inter- oder intra-regional).

Abbildung 11: Hot- und Coldspots in Büsum

Quelle: Eigene Abbildung

Touchpoints

In dem Workshop wurden mehrere digitale Touchpoints mit großem Nutzen für die Besucherlenkung identifiziert (siehe Abbildung 12). Dabei wurde insbesondere das Thema Destinationsapp diskutiert, die jedoch regionsübergreifend konzipiert sein müsste. Stand jetzt betreiben mehrere Destinationen in der Region separate Systeme (Datensilos) und die Kommunikation untereinander gestaltet sich als schwierig

Quick wins:

- Kommunikation im Buchungsprozess bspw. von Unterkünften
- Destinationsapp und digitale Gästekarte
- Destinationswebseite
- Digitaler Kiosk/Stelen als Kommunikationskanal zu Auslastungsdaten
- Unterkünfte vor Ort (Hotels vor Ort, Leistungsträger insgesamt)
- Touristinfo als zentraler Anlaufpunkt vor Ort und als Touchpoint während der Reiseplanung

Big Jobs:

- Radio (sehr teuer)
- Flyer (z.B. in Kombination mit Beschilderung; Flyer mit QR-Code als Link zu weiteren Daten/Informationen)

Abbildung 12: Touchpoints Nordsee (Tagesausflügler)

Quelle: Eigene Abbildung

RuhrtalRadweg

Problemdefinition

Der Ruhrtalradweg ist ein gut besuchter Radweg im Ruhrgebiet, der punktuell an Wochenenden bei schönem Wetter Tendenzen zu Overcrowding aufweist. Dabei entstehen teilweise Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzern wie bspw. Radfahrer, Spaziergänger, Jogger oder Inlineskater (siehe Abbildung 13). Nutzungskonflikte an Gefahrenpunkten können Unfallrisiken erhöhen und stellen insofern ein Sicherheitsproblem dar. Die Anreise zum RuhrtalRadweg und Parksuchverkehr wird nur als punktuelles Problem angesehen.

Abbildung 13: Gewichtung der Problemstellungen am RuhrtalRadweg

Quelle: Eigene Abbildung

Punktuell treten Überlastungen an den Stauseen am RuhrtalRadweg auf, beispielsweise am südlichen Ufer des Baldeneysees oder am Nordufer des Kemnader Sees (siehe Abbildung 14). Die gegenüberliegenden Seeufer sind demgegenüber weniger frequentiert. Prinzipiell soll ein Recommender nicht weglenken, sondern vielmehr die Peaks der Hotspots abflachen.

Abbildung 14: Hot- und Coldspots am RuhrtalRadweg

Quelle: Eigene Abbildung

Touchpoints

Der Workshop bei Ruhr Tourismus legt nahe, dass eine Differenzierung zwischen Übernachtungsgästen und Tagesausflüglern bzw. Einheimischen erfolgen sollte (siehe Abbildungen 15 & 16). Das Ausflugsgebiet rund um den RuhrtalRadweg ist zudem sowohl bei Besuchern als auch Anwohnern beliebt. Angemerkt wurde, dass sich viele Nutzer des Weges gar nicht bewusst sind, dass sie sich auf dem RuhrtalRadweg befinden. Dementsprechend können diese Nutzer über entsprechende Ausspielkanäle in Zusammenhang mit dem RuhrtalRadweg nicht erreicht werden.

Quick wins:

- Radroutenplaner von Ruhr Tourismus;
- Lokale und regionale Webseiten
- Leistungsträger können Empfehlungen weitergeben (z.B. über QR-Code)

- Parkplatz mit QR-Code verlinkt mit Empfehlungsdienst
- QR Code auf Infotafeln (z.B. Übersichtskarten der Radwege auf dem RuhrtalRadweg)

Big Jobs:

- Online Plattformen (z.B. Outdooractive)
- Auslastungsampel (in Form einer "weichen" Darstellung)
- Push Notification zur Auslastung (z.B. für Gastronomiebetreiber)
- Bahn (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) als Ausspielkanal (z.B. Monitore in Bus und Bahn, Plakate mit Hinweis auf Ticker)

Zeitverschwendung:

- Radio (viele Gäste kommen mit dem PKW)

Zusätzliche Touchpoints für Übernachtungsgäste sind digitale Stehlen an den Bahnhöfen und Zeitungsmedien als Multiplikatoren, die jedoch mit relativ großem Aufwand verbunden sind. Dazu kommen noch Touristinfos und Unterkünfte vor Ort, die über eine technologische Anwendung als Mediator über Auslastung und Alternativen informieren können (siehe Abbildung 16).

Abbildung 15: Touchpoints RuhrtalRadweg (Tagesausflügler/Einheimische)

Quelle: Eigene Abbildung

Abbildung 16: Touchpoints RuhrtalRadweg (Übernachtungsgäste)

Quelle: Eigene Abbildung

Füssen

Der Use Case Füssen wird unterteilt in die Anwendungsfälle „Füssen Innenstadt“ und „Füssen Naturerlebnis“. Problemdefinition und die Hot-Coldspot-Analyse wurden dementsprechend differenziert betrachtet. Die Analyse effektiver Touchpoints erfolgte in einer gemeinsamen Bewertung.

Problemdefinition Füssen Innenstadt

Beim Use Case Füssen Innenstadt handelt es sich im Wesentlichen um eine Verkehrsproblematik in Zusammenhang mit dem An- und Abreiseverkehr zu den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau (siehe Abbildung 17). Staus oder Behinderungen durch nicht-ortskundige Besucher von Füssen sind die Folge. Des weiteren ist die vorhandene Verkehrsinfrastruktur nicht auf unterschiedlichen Nutzungsbedarfe (z.B. Radfahrer, E-Bikes, Fußgänger, PKW) ausgerichtet. Darunter leidet dementsprechend auch die Aufenthaltsqualität der Gäste. Etwas überraschend werden nur geringe Akzeptanzprobleme seitens der Bevölkerung gegenüber dem Tourismus und den damit einhergehenden Verkehrsaufkommen beobachtet.

Abbildung 17: Gewichtung der Problemstellungen in Füssen Innenstadt

Quelle: Eigene Abbildung

Die Workshopteilnehmer konnten einige Hotspots in der Innenstadt Füssen lokalisieren, u.a. den Kaiser-Maximilian-Platz, die Ortseinfahrten Augsburgener Straße und von Schwangau kommend, Lechfall und das Bad Faulenbacher Tal (siehe Abbildung 18). Coldspots wurden nicht identifiziert, aufgrund der touristischen Bedeutung der Altstadt, die in der Region als alternativlos angesehen wird. Als alternativlos gelten auch die Attraktionspunkte Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau.

Abbildung 18: Hot- und Coldspots in Füssen Innenstadt

Quelle: Eigene Abbildung

Problemdefinition Naturerlebnis Füssen

Analog zum Use Case Füssen Innenstadt wurde auch für den Use Case Naturerlebnis das touristische Verkehrsaufkommen als größtes Problem identifiziert (siehe Abbildung 19). Als relativ problematisch im Zusammenhang mit hohem Besucheraufkommen wurde auch die

Akzeptanz der lokalen Bevölkerung angesehen, die zu Stoßzeiten die hochfrequentierten Seen in der Umgebung meiden, die bei den Gästen sehr beliebt sind. Daneben wurden Nutzungskonflikte und Sicherheitsthemen genannt, die sich aufgrund von hohen Besucherfrequenzen an der Uferpromenade des Hopfensees ergeben und die sich negativ auf die Aufenthaltsqualität auswirken können.

Abbildung 19: Gewichtung der Problemstellungen in Füssen Naturerlebnis

Quelle: Eigene Abbildung

Der Hopfensee stellt einen wichtigen Attraktionspunkt aufgrund seiner touristischen Infrastruktur (z.B. große Bereiche sind barrierefrei zugänglich) und der idyllischen Lage in Füssen dar (siehe Abbildungen 20). Hotspots ergeben sich insbesondere aufgrund der geringen Anzahl verfügbarer Parkplätze und dem damit verbundenen Parksuchverkehr. Zudem wird die Uferpromenade an der Westseite des Sees von unterschiedlichen Besuchergruppen genutzt (u.a. Fußgänger, Fahrradfahrer). Die Verfügbarkeit von Parkraum wird auch an den meisten anderen Seen in der Region (z.B. Alatzsee, Weißensee) als problematisch erachtet. Dementsprechend konnten nur wenige Coldspots genannt werden, die sich zur Entlastung im Rahmen einer Besucherlenkung eignen. Dazu zählen einzelne Abschnitte am Forggensee (Nord- & Westufer) und der Illasbergsee nördlich vom Forggensee, wobei hier nur wenig Parkraum zur Verfügung steht. Dementsprechend wären alternative Mobilitätslösungen (z.B. eine See-

Buslinie) ein zielführender Ansatz, um die Verkehrsbelastung zu verringern. Bislang ist der ÖPNV in Füssen unzureichend ausgebaut. Ein bedarfsorientierter ÖPNV wäre wünschenswert.

Abbildung 20: Hot- und Coldspots in Füssen Naturerlebnis: Hopfensee (oben) und Forggensee und Umgebung (unten)

Quelle: Eigene Abbildung

Touchpoints

Für die Identifizierung relevanter Touchpoints wurde weder zwischen den beiden Use Cases noch zwischen Tagesausflüglern und Übernachtungsgästen differenziert (siehe Abbildung 21). Folgende Kommunikationskanäle wurden im Rahmen des Workshops in Füssen diskutiert.

Quick wins

- Unterkunft während des Buchungsprozesses (ermöglicht hohe Aufmerksamkeit mit wenig Aufwand)
- Unterkunft vor Ort; insbesondere für uninformierte Gäste haben Hotelmitarbeiter/Vermieter großen Einfluss
- Digitaler Kiosk
- Destinationswebseite

Big Jobs

- Recommender integriert in digitale Gästekarte (Füssen-Card)
- Hotelscreens (z.B. über Gastfreund)
- Darstellung über Plug in API (Recommender integriert in digitale Lösungen)
- ADAC App

Zeitverschwendung

- Flyer
- QR-Codes in Broschüren, Flyern, im Gastgeberverzeichnis
- Online Plattformen

Fleißarbeit

- Deutsche Bahn als Multiplikator
- Straßenbeschilderung

- Integration in Erlebnisguide (digital verknüpft mit Informationstafeln auf Autobahnen mittels GPS)

Abbildung 21: Touchpoints Füssen Innenstadt und Naturerlebnis (Übernachtungsgäste)

Quelle: Eigene Abbildung

ON AIR Veranstaltung

Auf einer AIR Online-Projektveranstaltung (ON AIR am 05.05.2023) wurden die Teilnehmer:innen (Akteure aus der Tourismusbranche) nach weiteren Touchpoint-Dimensionen und der Bewertung bereits erfasster Touchpoints abgefragt (siehe Abbildung 22). Als weitere relevante Touchpoints wurden häufiger Apps aus dem Mobilitätsbereich genannt (z.B. Navigationsapps, Parkplatz-Apps), Verkehrsinfrastruktur

(Bahnhöfe und Leitsysteme), Social-Media-Kanäle, touristische Leistungsträger und Kontaktpunkte mit Landesmarketingorganisationen (Ausflugsticker Bayern) genannt.

Abbildung 22: Welche Touchpoints kennt Ihr noch (N=8)?

Quelle: Eigene Abbildung

Die Bewertung der bislang erfassten Touchpoints in einer Aufwand-Nutzen-Matrix erfolgte entsprechend der heterogenen Teilnehmerstruktur Use-Case-unabhängig und stellt somit eine Verallgemeinerung der Touchpointbewertung im Kontext der Besucherlenkung dar. Dementsprechend groß ist auch die Varianz der Verortung der einzelnen Touchpoints in der Matrix, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden muss (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Varianz der Verortung von Touchpoints in einer Aufwand-Nutzen Matrix am Beispiel von Outdoorplattformen

Quelle: Eigene Abbildung

Die kumulierte Visualisierung der Touchpointbewertungen lässt hier einen leichten Zusammenhang zwischen Aufwand und Nutzen erahnen (siehe Abbildung 23). Dabei wurden die Einbindung eines Recommender in digitale Gästekarten, die Google-Suche und Destinationswebseiten als am effektivsten erachtet, die gleichwohl auch mit großem Aufwand verbunden sind. Daneben werden auch noch Ausspielkanälen von Verkehrsbetrieben (z.B. DB-Regio), Outdoorplattformen oder Destinationsapps ein hoher Nutzen beigemessen. Geringere Bedeutung haben dagegen eher konventionelle Touchpoints wie bspw. Flyer, Online Zeitungen oder Newsletter, die auch mit weniger Aufwand verbunden sind.

Abbildung 24: Wie sieht Ihr das Aufwand/Nutzen Verhältnis von folgenden Touchpoints für die Verbreitung eines Recommenders zur digitalen Besucherlenkung?(N=33)

Quelle: Eigene Abbildung

Fazit

Vorwegnehmend lässt sich festhalten, dass der Aufwand und Nutzen unterschiedliche Touchpoints in den Workshops unterschiedlich wahrgenommen wurde. Diese abweichenden Einschätzungen können anhand unterschiedlicher Erfahrungswerte zustande kommen oder aufgrund der Use-Case-spezifischen Problemstellungen und Bedürfnislagen. Auch wurden in den Workshops, denen die vorliegenden Ergebnisse zugrunde liegen, teilweise Kategorien identifiziert, die nicht als konventionelle Touchpoints angesehen werden können, jedoch trotzdem eine gewisse Relevanz zur Thematik aufweisen (z.B. die Bedeutung von Open Data).

Die wichtigste Informationsquelle für Reisende und Ausflugsgäste ist das Internet. Dementsprechend sind auch digitale Touchpoints von

größter Relevanz für eine nachhaltigkeitsorientierte Besucherlenkung um Sinne des AIR-Projekts. Dabei spielen insbesondere Destinationswebseiten und Apps, digitale Gästekarten, Tourenportale und Plattformen aber auch die digitalen Kanäle der Leistungsträger vor Ort in Zusammenhang mit den Buchungs- und Kaufprozessen eine wichtige Rolle in der Kommunikation mit den Besuchern. Daneben wurde reichweitenstarken Kommunikationskanälen wie bspw. dem Radio oder Info-Screens der Deutschen Bahn größere Bedeutung beigemessen. Nachdem die vorherrschende Problematik der Use Cases in der An- und Abreise bzw. dem Parksuchverkehr liegt, wurde auch digitale Straßenbeschilderung als effektive Besucherlenkungsmaßnahme genannt, die je nach Problemlage innerorts, an Zubringerstraßen oder Verkehrsknotenpunkten zum Einsatz kommen kann.

Neben den digitalen Ausspielkanälen wurden auch analoge Touchpoints identifiziert wie beispielsweise QR-Codes, die an Informationstafeln in der Destination angebracht sind oder an geeigneter Stelle bei touristischen Leistungsträgern (z.B. Rezeption von Unterkünften, Eingangsbereich von Gastronomie) oder Touristinformationen. Diese Touchpoints beinhalten jedoch immer eine digitale Komponente, da QR-Codes auf eine digitale Oberfläche leiten, die Empfehlungen ausspielt. Des weiteren können auch touristische Akteure selbst (bspw. Mitarbeiter von Touristinformation oder Unterkünften) als Touchpoints genutzt werden, die als „Vermittler“ Informationen zu Auslastung und Empfehlungen an deren Gäste weitergeben. Diese Informationen müssen entsprechend aufbereitet in digitaler Form den Vermittlern zugänglich gemacht werden.

Je nach Use Case müssen sich Touchpoints in Zusammenhang mit Besucherlenkung an den unterschiedlichen Phasen der Customer Journey orientieren. Die effektivste Lenkungsfunktion haben diejenigen Touchpoints, die während der Informationsphase genutzt werden, um

den Besuchern schon vor der Anreise die relevanten Informationen und Alternativen über einen Empfehlungsdienst an die Hand zu geben und somit Besucherströme besser verteilen. Befragungen in den Use Cases haben ergeben, dass sich Besucher im Vorfeld der Reise oder des Ausflugs häufig gar nicht informieren (insbesondere Wiederholungsbesucher), weswegen Touchpoints während der Transportphase oder vor Ort mit entsprechenden Empfehlungen noch kleinräumige Besucherlenkung ermöglichen. Zudem können lokal zugängliche Empfehlungsdienste in der Destination auf ein Recommendersystem verweisen, der es den Gästen erlaubt, sich bei zukünftigen Reisen in die Region im vorhinein über Auslastung und Alternativen zu informieren.

Diese Differenzierung bedeutet demnach auch, dass Touchpoints in unterschiedlichen Phasen der Customer Journey ganz spezifische Informationen und Empfehlungen ausspielen müssen. Touchpoints, die während der Informationsphase genutzt werden, ermöglichen schon vor der Anreise eine großräumigere (ggf. interregionale) und Besucherlenkung und kann auch zeitliche Alternativen vorschlagen. Demgegenüber können Touchpoints, die im Reiseziel selbst genutzt werden (z.B. QR-Codes an Informationstafeln), den Standort des Nutzers berücksichtigen und „location aware“ Empfehlungen geben.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Huber, Dominik; Neubig, Stefan (2023). *Touchpoints in der Besucherlenkung*. (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.8098663](https://doi.org/10.5281/zenodo.8098663)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „[Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)“.

